

VOLUME-1

ISSUE № 3 2023

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

RESEARCH-EDU.COM

RESEARCH
ACADEMY

3 / 2023

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:

LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
3/2023

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:

D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:

M.Y.Sulaymonov

Associate Editors:

B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

EDITORIAL BOARD

Chairman of the Editorial Board:

Askarova Oghiloy Mamashokirovna

Deputy Chairman of the Editorial Board:

Boyboboiev Bakhodir Gulamovich

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Kadir Khanov Murodkhan Rashidkhanovich	Honkeldiyev Sher Hakimovich
Tojiboyev Soyib Samijonovich	Shomurodzoda Xasanjon Ro'zibobo
Larisa Nikolaevna Lazutkina	Egamberdiyeva Turg'unoy Axmadjanovna
Akramov Abdumalik Abdumutalovich	Ibragimova Gulsanam Nematovna
Erkabayeva Nigora Shermatovna	Artiqova Muhayyoxon Botiraliyevna
Baltabayeva Aida Tinaybekovna	Zamilova Rimma Ramilevna
Panjiyev Qurbonniyoz Berdiyevich	Kayumov Abdul-malik Xamidovich
Abdullayev Abduvali	Uluxujayev Narzulloxon Ziyovadinovich
To'xtaboev Nizomjon Tursunaliyevich	Isoqboyev Alisher Axmadjonovich
Ismoilov Turobjon Umirzaqovich	Boyboboyeva Firuza Nabijonovna
Dadaboyev Rustamjon Raximjonovich	Abdullayev To'liqinali Usmonovich
Niyazov Sohibjon Sabirjanovich	To'xtabaev A'zamjon Sharipxo'jayevich
Usmanov Baxodir Xabibullaevich	Sattarov Baxtiyar Katibjanovich
Boltobayev Sadulla Abdullayevich	Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich
Shukurov Kamoliddin Elbobo o'g'li	Boltaboyev Xamidullo Xabibullayevich
Akmalova Dildora Toxirovna	Yuldashev Javoxir Abduraxim o'g'li
Boydadayev Davron Maxmudovich	Sulaymonova Saodat Usubxonovna
Asqarova Manzura Avazbekovna	Norkulov Doniyor Raxmiddinovich
Ochilov Mannon Musinovich	Madaminov Baxodir Sharifjonovich
Qaxxorov A'loxon Abrorovich	Hamroqulov Rasul Abdusattorovich
Ummatov Akram Axmedovich	

To'xtasinov Mira'zam Abdujabbor o'g'li

Namangan davlat universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Tarix yo'nalishi talabasi

E-mail: mirazamtohtasinov@gmail.com**SOMONIYLAR DAVLATINING MASHHUR SARKARDALARI**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12600633>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Somoniylar davlatining harbiy sohada qudratli armiya tashkillashda va ushbu armiyani jangovar qobilyatini shakllantirishda o'zining beqiyos hissalarini qo'shib kelgan Somoniylar davlatining eng mashhur sarkardalari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalif so'zlar: Movaraunnahr, Xuroson, Somoniy hukumdorlar, mamlakat boshqaruvi, Sohib ash-shurat, Hojib Tosh

Somoniylar davlatining eng mashhur lashkarboshilaridan biri va davlat arbobi Hojib Toshdir. Kelib chiqishi asli turkiy qabilalarga mansub bo'lib, ajdodlari ham tabaqa vakillari bo'lgan. Somoniylar hukmdori Nuh ibn Mansur (976-997) saroyda katta shonshuhurat va nufuzga erishgan. Manbalarda keltirishicha, Hojib Tosh Xuroson hokimi bo'lgandan keyin sipohsolor martabasini qo'lga kiritgan. Shu bilan bir qatorda doimo dushmanlari ustidan g'alaba g'ozonib kelgan. Ma'lumotlar ko'ra Hojib Tosh o'zining ilk faoliyatini Farg'ona hokimi yoki viloyatda ma'lum bir katta mavqega ega bo'lganligi qayd etib o'tilgan. Buning yorqin dalili sifatida 976-977 yillardagi Somoniylar davrida Farg'onada zarb etilgan tangalarda uning nomi yozilganligini keltirish mumkin. Somoniy hukmdor Mansurning o'g'li va vorisi Abulqosim Nuh endigina 13 yoshda ekanligi sababli davlatni uning o'rniga onasi va vazir Abulxusayn Abdulloh ibn Ahmad Utibiylar idora etganlar. Vazir Utibiy 982-yilda qudratli Abulxasan Simjuriyni taxtdan olishga va uning o'rniga vazirga sodiq bo'lgan Hojib Toshni tayinlashga erishdi. Biroq 982-yilning o'zidayoq Utibiy o'ldiriladi, buning oqibatida g'alayonlar boshlanadi. Bunday og'ir vaziyatda hukumat tartib o'rnatish maqsadida Hojib Toshni Buxoroga chaqiradi. Qulay vaziyatdan foydalangan Hojib Tosh o'z raqiblari bilan shartnoma tuzadi va shu yo'l bilan o'zining sipohsolorlik mavqeyini saqlab qoladi. 986-yil avgustda Hojib

Tosh Buxorodan jo'nab ketganidan so'ng marhum vazir Utibiy oilasiga muxolif Abdulloh ibn Muhammad ibn Uzayr vazir etib tayinlanadi va uning qo'llab-quvatlashi natijasida sipohsolor mavqeyi yana turkiy Abulxasan Simjuriyga o'tadi. Hojib Tosh Abulxasan va Foiqqa nisbatan qurolli qarshilik ko'rsatishga harakat qiladi, ammo 987-yilning 2-dekabrida mag'lubiyatga uchraydi hamda Go'rgonga qochib ketadi. Ma'lumotlarga qaraganda Hojib Tosh umrini oxirlarida Go'rgonda yashagan va 988-yilda o'lat kasalligi bilan vafot etadi.

Bektuzun – Somoniylar va qoraxoniylar davrining yirik sarkardalaridan biri hisoblangan. 976-1024 yillarda Xuroson, Samarqand, Kesh va Xo'jandda hokim bo'lgan. Bektuzun Somoniylar saroyida xizmat qilgan, xalifaning turkiy g'ulomlaridan yetishib chiqqan yirik davlat arbobi. Somoniylar hukmdori Mansur ibn Nuh uni Xurosonga hokim etib tayinlaydi. Sobuqtginning vorisi va o'g'li Mahmud G'aznaviy Bektuzinni Nishopurdan quvib chiqargach, hojib boshqa bir ulug' shaxs Foiq bilan ittifoq tuzadi. Bu ittifoq natijasida Mansurni taxtdan ag'darib, 999-yilda Buxoroda amirning ukasi Abdumalikni taxtga o'tkaziladi. Joriy hukumatni turkiy zodagonlar tomonidan tomonidan boshqarilishi Somoniylar davlati qudratini mislsiz darajada tushib ketganidan darak berar edi. Bu qulay imkoniyatdan oqilona foydalangan Qoraxoniylar qo'mondoni Nasr ibn Aliy 999-yilning okta-

brida Buxoro-ni qarshiliksiz bosib oladi. Bosqin yakunida Bektuzinni asir olib, bir muddat uni zindonda saqlaydi. Manbalarda keltirishicha, Bektuzin asirlikdan qochib Somoniylar davlatining qulashi arafasida uni saqlab qolishga harakat qilgan. Bir paytlar sobiq hukumatning taqdirini hal qiluvchi shaxslardan biri bo'lgan iste'dodli sarkarda Bektuzun Qoraxoniylar istilosidan omon qolibgina qolmay, balki yangi turkiy sulola xizmatiga ham astoydil bel bog'laydi. Jumladan u turli davrlarda Keshda (1008-1012), Samarqandda (1016-1018) va Xo'jand shahrida (1023-1024) kabi mulklarda amir lavozimiga tayinlanadi. Bektuzun Kesh va Xo'jand shaharlarida hukmronlik qilgan davrlarda eng muhim huquqlardan biri – pul zarb etish vakolatini qo'lga kiritadi. Ma'lumotlarda Bektuzun o'z nomidan kumush tangalar zarb ettirgan bo'lib, bu tangalarda Bektuzunning uzundan-uzun nomi o'yib yozilgan edi. Numizmatik manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra, 1024-yildan so'ng ma'lum bo'lgan tangalar Bektuzun nomi bilan chiqarilgan bo'lib, bu tangalardagi yozuvlar buning yorqin misolidir.

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, yuqorida nomlari qayd etilgan barcha harbiy lashkarboshilarning harbiy mahorati va Somoniylar davlatini harbiy qo'shinining salohiyati ushbu davlatning ya'ni Somoniylar davlatining markazlashgan davlatga aylanishi uchun kata zamin yaratgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Наршахий А. Бухоро Тарихи. . – Т.: Фан. 1996. Б. 120.
2. Ньматов Н. Давлати Сомониён. – Ирфон. 1999. Б. 328.
3. Ибн ал-Асир. Ал-Комил фит тарих. –

Т.: Цюрих. 2005. Б. 604.

4. Каримов И. Юксак маънавият – энгилмас куч. –Т.: Маънавият. 2008. Б.108.
5. Shamsutdinov R. va Karimov Sh. Vatan Tarixi. –Т.: Sharq. 2010. B. 511
6. Homidiy H. Daholar davrasi. –Т.: O'qituvchi. 2011. B. 352.
7. Эшов Б.ва Одилов А. Узбекистон Тарихи. – Тошкент. 2014. Б. 489.
8. Камолиддин Ш. Исмоил ибн Ахмад ас-Сомоний. Scholars press. 2017. Б. 93.
9. Is'hoqov M va Alimova R. Arxivshunoslik. O'quv qo'llanma.-Т.;,2017. B. 184.
10. Уватов У. Буюк юрт алломалари. –Т.; О'zbekiston. 2020. Б. 426.
11. Шомуродова С. Сомонийлар даври шоирлари. //Мозийдан садо. 2. (85). 2020. -Б. 21.
12. Sagdullayev A. O'zbekiston tarixi. – Т.:Donishmand ziyosi. 2021.Б. 624.
13. Bobojonova F. Buxoro me'moriy obidalari tarixi. Buxoro:. Fan va ta'lim. 2022. B. 285.
- 14.[https://www.wikiwand.com/uz/Abd_al-Malik_I_\(Somoniy\)](https://www.wikiwand.com/uz/Abd_al-Malik_I_(Somoniy))
15. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Somoniylar_davlati
16. <https://qomus.info/oz/encyclopedia/q/qoraxoniylar-davlati>
17. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Hojib>
18. <https://qomus.info/oz/encyclopedia/r/rabod>
- 19.https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Al_Muqtadir
- 20.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ahmad_ibn_Fadlan
21. <https://moturidiy.uz/oz/news/846>
22. <https://shosh.uz/uz/abu-muhammad-matroniy-2>